

Данный чертеж содержит информацию о методах расчета расстояний пазов для тех кто захочет изменить дизайн и спроектировать дополнительные узлы. Показано как диаметр роликов влияет на шаг между пазами, на высоту и глубину пазов. Ка соотносятся между собой блоки пазов для каждого участка спины.

This drawing provides slot spacing calculation guidelines for designers intending to modify the platform or develop additional modules. It illustrates how roller diameter determines slot pitch, as well as slot height and depth. The diagram also demonstrates the proportional relationships between slot arrays across different spinal segments.

Конструкция двухслойной планки
 для роликов $D=150\text{мм}$, для роста до 175см
Two-Layer Roller Strip Design
 $D=150\text{mm}$
 (For user height up to 175 cm)
Dual-Layer Roller Strip Assembly (Left/Right Mirror Variants)

УДК 615.47:612.76
 Biomechanics of Gravitational Decompression and the multi-roll Platform

В.Н. Шибает (V.N. Shibaev)
 ORCID: 0009-0004-3698-0896
 Лаборатория гемодинамического восстановления

This drawing is part of the "Open Hardware Production Package for the Polyaxial Multi-Roll Platform: Vector Drawings, Exploded Assembly Schemes, and Technical Specifications" published on Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.20829330), which constitutes Part IV of the monograph series "Unified Homeostatic Model of Spinal Degeneration and Recovery" (DOI: 10.5281/zenodo.20700443).

Расстояние между пазами рассчитано таким образом чтобы при любых вариантах установки роликов $D=150\text{мм}$, расстояние между ближайшими было с зазором не менее 6 мм.
 Slot Spacing: The distance between slots is calculated to ensure a minimum clearance of 6 mm between adjacent rollers ($D=150\text{mm}$) in any installation configuration.

1
VAR.

2
VAR.

Bonded Dual-Layer Slot Plate: LH & RH Configurations

Gluteal Zone
 Gluteus Maximus Region

Scapular Zone
 Interscapular Region

Cervical Zone
 Cervico-Occipital Region

Выбор материала для планки.

Требуется жесткий упругий материал с высоким сопротивлением скручиванию и изгибу. Фанера и МДФ высокой плотности подходят идеально. Пластик не рекомендуется. Композитные материалы (текстолит, стеклопластики) допустимы, но сложнее в обработке и дороже. Минимальная толщина для сохранения формы: 20 мм для фанеры (суммарно), 24 мм для МДФ высокой плотности. Лазерная резка фанеры толщиной до 8 мм позволяет избежать нагара. Нагар даже светло-коричневого цвета вызывает спекание смол и препятствует адгезии пропиток и красок.

Из фанеры можно изготовить четырехслойную планку (6+6+6+6=24 мм). При толщине листа 6 мм мощность лазера снижается, минимизируя обгорание кромок.

После раскроя заготовок необходимо сначала склеить детали, затем обработать края и поверхность укрепляющим грунтом на органическом растворителе. Он агрессивно растворяет продукты нагара и глубоко проникает в волокна, предотвращая скол шпона и образование заусенцев при снятии фаски. МДФ высокой плотности лишена этих недостатков: не скалывается и не требует предварительной грунтовки торцов.

После снятия круглой фаски (D=5 мм) по периметру заготовку следует отшлифовать, нанести второй слой грунта и покрыть финишным слоем износостойчивой эмали, сертифицированной для мебели или контакта с кожей.

Для склейки планок подойдет любой конструкционный клей для дерева (ПВА класс D3/D4, эпоксидный, полиуретановый). Для фиксации металлических узлов (гайки-прессшайбы, кузовные шайбы, метизы со шпилькой) используйте клей по металлу: эпоксидную холодную сварку или высокопрочный анаэробный уплотнительный гель для сантехнической фурнитуры. Анаэробный состав удобен в работе, не пачкает руки и не полимеризуется на воздухе.

Material Selection for Strips.

A rigid, elastic material with high torsional and bending stiffness is required. Plywood and High-Density MDF are ideal. Plastic is not recommended. Composite materials (textolite, fiberglass laminates) are acceptable but more difficult to process and expensive. Minimum thickness for dimensional stability: 20 mm total for plywood, 24 mm for High-Density MDF. Laser cutting of plywood up to 8 mm thick minimizes charring. Even light-brown char causes resin vitrification and prevents adhesion of primers and paints.

A four-layer strip can be fabricated from plywood (6+6+6+6=24 mm). At 6 mm sheet thickness, laser power is reduced, minimizing edge burning.

After cutting blanks, glue the layers first, then treat edges and surfaces with a solvent-based reinforcing primer. It aggressively dissolves char residues and penetrates deep into wood fibers, preventing veneer chipping and burr formation during chamfering. High-Density MDF lacks these issues: it does not chip and requires no pre-priming of edges.

After applying a round chamfer (D=5 mm) around the perimeter, sand the blank, apply a second coat of primer, and finish with wear-resistant enamel certified for furniture or skin contact.

For bonding strips, use any structural wood adhesive (PVA Class D3/D4, epoxy, polyurethane). For fixing metal nodes (flange nuts, fender washers, fasteners on threaded rods), use metal adhesive: epoxy cold weld or high-strength anaerobic threadlocker/sealant for plumbing fixtures. Anaerobic compounds are user-friendly, non-messy, and do not cure in air.

Выбор материалов Manufacturing Procedure

УДК 615.47:612.76

Biomechanics of Gravitational Decompression and the multi-roll Platform

В.Н. Шибяев (V.N. Shibaev)

ORCID: 0009-0004-3698-0896
Лаборатория гемодинамического восстановления

This drawing is part of the "Open Hardware Production Package for the Polyaxial Multi-Roll Platform: Vector Drawings, Exploded Assembly Schemes, and Technical Specifications" published on Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.20829330), which constitutes Part IV of the monograph series "Unified Homeostatic Model of Spinal Degeneration and Recovery" (DOI: 10.5281/zenodo.20700443).

Красным: Жесткая связь со шпилькой (неподвижное соединение).
Red: Fixed connection to threaded rod (rigid bond).

Зеленым: Скользящая посадка относительно шпильки (подвижное сопряжение).
Green: Sliding fit relative to threaded rod (movable interface).

Горизонтальный зазор между шайбой-втулкой (с алюминиевой вставкой) и сопрягаемыми деталями должен обеспечивать свободное скольжение с минимальным радиальным люфтом.

****Horizontal clearance between the bushing washer (with aluminum insert) and mating parts must ensure free sliding with minimal radial play.****

Шайба-втулка 8шт.

Bushing washer, 8 pcs.

Ручка-гайка 4шт.

Knob nut, 4 pcs.

Шпилька резьбовая оцинкованная М10
 512мм - 1шт.
 582мм - 3 шт.
 M10 Zinc-Plated Threaded Rod
 512mm - 1pcs
 582mm - 3 pcs

Вытачивается из того же материала что и планки.
Machined from the same material as the strips

12

47

Шайба 8шт. кузовная М10
 M10 Fender washer

Вытачивается из того же материала что и планки. Склейка из двух деталей.

Machined from the same material as the strips. Bonded assembly of two parts

Гайка с пресс-шайбой М10
 M10 Flange nut

Гайка 4шт.
 Nut

Клеевое соединение всех деталей вместе
Adhesive bonding of all components

Свободное скольжение (вращение) алюминиевой втулки по резьбе шпильки
Free sliding (rotation) of aluminum bushing along threaded rod

Шайба 12шт. кузовная М12
 M12 Fender washer

Клеевое соединение с резьбой шпильки
Threaded adhesive bond with stud

Конструкция осей

и детализация сборки узлов для роликов L=450мм

Axle Assembly Design & Node Construction Details
 L=450 mm

УДК 615.47:612.76

Biomechanics of Gravitational Decompression and the multi-roll Platform

В.Н. Шибаев (V.N. Shibaev)

ORCID: 0009-0004-3698-0896
 Лаборатория гемодинамического восстановления

This drawing is part of the "Open Hardware Production Package for the Polyaxial Multi-Roll Platform: Vector Drawings, Exploded Assembly Schemes, and Technical Specifications" published on Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.20829330), which constitutes Part IV of the monograph series "Unified Homeostatic Model of Spinal Degeneration and Recovery" (DOI: 10.5281/zenodo.20700443).

Масштаб Чертежа 1:4

Трубы должны плотно прижаться к ролику. При необходимости вставьте прокладки одинаковой толщины по всему периметру.

The tubes must make firm contact with the roller. If necessary, insert uniform shims around the entire circumference.

Дополнительно стяните ремнями/лентой/веревкой трубы по окружности, для предотвращения взаимного вертикального смещения

Additionally, strap the tubes circumferentially using belts, tape, or rope to prevent mutual vertical displacement.

Вращать и давить
Rotate and Apply Pressure

4 направляющие детали для труб и роликов изготавливаются из того же материала, что и планки, для оптимизации логистики.

4 guide parts for tubes and rollers are machined from the same material as the strips to streamline logistics.

Высверливание отверстий в пенном ролике производится той же трубой, которая впоследствии используется в качестве несущей оси-сердечника данного ролика, с односторонней наружной фаской до образования режущей кромки. Фаска снимается исключительно по внешнему диаметру трубы для предотвращения расширения отверстия и деформации материала при резке.

После начального заглубления трубы в пену на 2–3 см залейте мыльный раствор (мыло/шампунь) непосредственно внутрь трубы. Это обеспечит легкое скольжение и снизит трение при вращательном движении трубы.

Процесс выполняется в два этапа:
Первый проход: Вдавливание на глубину 2–3 см за среднюю линию ролика (расчетная глубина ~250 мм). На трубе-съемнике заранее наносится метка контроля глубины.

Второй проход: Ролик переворачивается на 180°. Вдавливание осуществляется с противоположной стороны до смыкания каналов. Данная методика гарантирует точную соосность входных отверстий и компенсирует возможное осевое смещение трубы в толще материала.

Hole coring in foam rollers is performed using the same tube that subsequently serves as the load-bearing core shaft for the roller, a tube with a single-sided external chamfer to form a sharp cutting edge. The chamfer must be applied exclusively to the outer diameter (OD) of the tube to prevent hole expansion and material deformation during cutting.

After initial penetration of 2–3 cm into the foam, inject soapy solution (soap/shampoo) directly into the tube bore. This provides lubrication and reduces friction during tube rotation.

*The process consists of two passes:
First Pass: Press the tube to a depth of 2–3 cm beyond the roller's centerline (target depth ~250 mm). A depth reference mark must be pre-applied to the coring tube.
Second Pass: Rotate the roller 180°. Apply pressure from the opposite side until the channels meet.
This two-pass technique ensures precise coaxial alignment of entry holes and compensates for any potential axial drift of the tube within the material thickness.

Трубы Ø50 мм для осей-сердечников на начальном этапе производства используются в качестве технологической оснастки.

Ø50 mm core-shaft tubes serve as manufacturing tooling during the initial production stage.

полипропилен

поглощение шума

Техоснастка для выдавливания отверстий в роликах

Coring Tooling for Roller Holes

УДК 615.47:612.76

Biomechanics of Gravitational Decompression and the multi-roll Platform

В.Н. Шибяев (V.N. Shibaev)

ORCID: 0009-0004-3698-0896
Лаборатория гемодинамического восстановления

This drawing is part of the "Open Hardware Production Package for the Polyaxial Multi-Roll Platform: Vector Drawings, Exploded Assembly Schemes, and Technical Specifications" published on Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.20829330), which constitutes Part IV of the monograph series "Unified Homeostatic Model of Spinal Degeneration and Recovery" (DOI: 10.5281/zenodo.20700443).

Масштаб Чертежа 1:2, 1:43,48, 1:10, 1:3, 1:100, 1:50

Порядок изготовления:

1. Закупите всю фурнитуру и метизы согласно BOM. Трубы для осей-сердечников (Ø50 мм) могут иметь отклонения по толщине стенки от расчетных значений. Нарезьте трубу на метровые заготовки.

2. Точно измерьте внутренний диаметр трубы в зоне среза в нескольких точках наиболее прецизионным инструментом. Вычислите среднее значение. Скорректируйте диаметр посадочных мест заготовок для точного соответствия этому значению (проконсультируйтесь с оператором ЧПУ по поводу компенсационных припусков на резку).

Примечание: Для облегчения установки шайб-втулок опустите конец трубы в кипящую воду на 20 секунд. Это вызовет термическое расширение и временное размягчение материала.

3. Для разрезания длинного ролика (90 см) пополам используйте остро заточенный нож. Разметку линии реза удобно наносить листом плотной бумаги, обернутым вокруг ролика: плотно прижатый край создает строго перпендикулярную направляющую. Для максимальной точности используйте технологическую оснастку для коринга (деталь №1), установив её в место реза. Нож будет скользить по поверхности оснастки, исключая боковое отклонение.

4. Соберите технологическую оснастку для высверливания отверстий в роликах и выполните коринг всех 4 роликов с двух сторон согласно инструкции.

5. Обрежьте две метровые трубы-заготовки по длине полученных роликов. Длина роликов может незначительно отличаться из-за случайных отклонений при резке пены.

Внимание: Длина осей в инструкции рассчитана исходя из минимальной длины ролика (~445 мм). Если ваш минимальный ролик короче 445 мм, необходимо пересчитать расстояние между шайбами-втулками на осях. Это сохранит эстетическую симметрию изделия.

6. Склейте планки согласно указаниям выше.

7. Изготовьте ручки-гайки: склейте детали, снимите фаску, выберите углубление под две гайки, вклейте гайки и установите шайбы.

8. Соберите первые две несущие оси. Плотно установите их на планки и зафиксируйте ручками-гайками.

9. После сборки металлического узла оси до состояния, показанного на рисунке, завершите сборку в следующем порядке:

1. Нагрейте один конец трубы в кипятке в течение 20 секунд и наденьте её на первую шайбу-втулку.
2. Нагрейте второй конец трубы и установите вторую шайбу-втулку.
3. Проверьте минимальный люфт и точно отрегулируйте глубину посадки для обеспечения свободного вращения трубы относительно шпильки.
4. Зафиксируйте втулки-шайбы саморезами по периметру труб с обоих концов с шагом 120°.

Важно: Обязательно сделайте зенковку под потайные головки саморезов, чтобы избежать повреждения пенных роликов при установке.

10. Используйте собранные оси как точный шаблон для изготовления двух последних осей. Соберите раму тренажера, установив готовые оси на планки. Последние оси можно подгонять непосредственно по месту установки. Это позволит обеспечить минимально возможный люфт, достаточный для свободного вращения без заеданий.

11. При склейке и установке метизов (гаек, шайб, втулок) тщательно проверяйте сопряжение деталей. Убедитесь, что алюминиевые втулки свободно вращаются на шпильке в местах, указанных в инструкции. Вращение должно быть легким, без сопротивления.

Рекомендация: Для нанесения смазки можно выполнить технологический паз в алюминиевой втулке, примыкающей к шайбе-втулке.

12. Смажьте мыльным раствором трубу и внутреннюю поверхность отверстия в ролике. Установите ось строго по центру ролика.

13. Завершите сборку тренажера, установив последние оси согласно инструкции, с учетом вашего индивидуального телосложения.

Manufacturing Procedure:

1. Purchase all hardware and fasteners per the BOM. Core-shaft tubes (Ø50 mm OD) may have wall thickness deviations from calculated values. Cut the tube into 1-meter blanks.

2. Precisely measure the inner diameter at the cut zone in multiple points using your most accurate instrument. Calculate the mean value. Adjust the bore diameter of mating parts to match this value exactly (consult CNC operator regarding kerf compensation for precise sizing).

Note: To facilitate bushing washer installation, immerse the tube end in boiling water for 20 seconds. This induces thermal expansion and temporary softening.

3. To split a long roller (90 cm) in half, use a sharp knife. Mark the cut line conveniently by wrapping a sheet of dense paper around the roller: its tightly pressed edge creates a strictly perpendicular guide. For maximum precision, use the coring tooling (Part #1), positioning it at the cut location. The knife will slide along the tooling surface, eliminating lateral deviation.

4. Assemble the coring tooling and perform hole coring on all 4 rollers from both sides according to the instructions.

5. Cut the two 1-meter tube blanks to match the length of the finished rollers. Roller lengths may vary slightly due to random deviations during foam cutting.

Note: The axle lengths specified in the manual are calculated based on the minimum roller length (~445 mm). If your shortest roller is less than 445 mm, recalculate the spacing between bushing washers on the axles. This ensures aesthetic symmetry of the final product.

6. Bond the strips according to the guidelines above.

7. Fabricate the knob nuts: bond the parts, apply chamfers, mill recesses for two nuts, glue in the nuts, and install washers.

8. Assemble the first two load-bearing axles. Install them tightly onto the strips and secure with knob nuts.

9. Once the metal axle sub-assembly matches the illustrated state, complete the assembly in the following order:

1. Heat one end of the tube in boiling water for 20 seconds and slide it onto the first bushing washer.
2. Heat the opposite end of the tube and install the second bushing washer.
3. Verify minimal play and precisely adjust seating depth to ensure free rotation of the tube relative to the threaded rod.
4. Secure the bushing washers with screws around the tube circumference at both ends, spaced at 120° intervals.

Critical: Countersink screw heads flush to prevent damage to foam rollers during installation.

10. Use the assembled axles as a precise template for fabricating the remaining two axles. Assemble the platform frame by installing the completed axles onto the strips. The final axles can be custom-fitted directly at their installation points. This allows for minimal yet sufficient clearance for free rotation without binding.

11. During bonding and installation of fasteners (nuts, washers, bushings), carefully verify component mating. Ensure aluminum bushings rotate freely on the threaded rod where specified. Rotation must be smooth and effortless.

Tip: A lubrication groove can be machined into the aluminum bushing adjacent to the bushing washer for grease application.

12. Lubricate the tube and the inner surface of the roller hole with soapy solution. Insert the axle strictly centered within the roller.

13. Complete the platform assembly by installing the final axles according to the manual, adjusted for your individual anthropometry.

Порядок изготовления Manufacturing Procedure

УДК 615.47:612.76

Biomechanics of Gravitational Decompression and the multi-roll Platform

В.Н. Шибаяев (V.N. Shibaev)

ORCID: 0009-0004-3698-0896
Лаборатория гемодинамического восстановления

This drawing is part of the "Open Hardware Production Package for the Polyaxial Multi-Roll Platform: Vector Drawings, Exploded Assembly Schemes, and Technical Specifications" published on Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.20829330), which constitutes Part IV of the monograph series "Unified Homeostatic Model of Spinal Degeneration and Recovery" (DOI: 10.5281/zenodo.20700443).